

SINONIMIYA HODISASI VA UNING TURLARI

G.Imamova, JDPU o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada so'zlarning shakl va ma'no munosabatiga ko'ra turlaridan biri ma'nodosh so'zlar (sinonimiya hodisasi) ta'rifi, o'rganilishi, tilshunoslikdagi ahamiyati masalalari, uning turlari, semantik ma'nolari yoritilgan. Bu hodisa haqidagi turli nazariyalar izohlanib misollar orqali tahlil qilingan va maqola yakunida tegishli xulosalar bayon qilingan.*

Аннотация: *В статье рассматриваются вопросы определения, изучения, значения в языкознании одного из типов слов, основанного на связи формы и значения, — синонимии (явление синонимии), ее видов и семантических значений. Различные теории об этом явлении объясняются и анализируются на примерах, а соответствующие выводы представлены в конце статьи.*

Abstract: *This article discusses the definition, study, importance in linguistics of one of the types of words according to the relationship between form and meaning, synonyms (the phenomenon of synonymy), its types, semantic meanings. Various theories about this phenomenon are explained and analyzed through examples, and relevant conclusions are presented at the end of the article.*

Kalit so'z va iboralar: *shakl, ma'no, sinonimiya, sema, semantik ma'no, absolyut sinonimlar, semantik sinonimlar, ideografik sinonimlar, ematsional-ekspressiv, uslubiy, nofaol sinonimlar, uzv-ta'kidli sinonimlar.*

Ключевые слова: *форма, значение, синонимия, sema, семантическое значение, абсолютные синонимы, семантические синонимы, идеографические синонимы, эмоционально-экспрессивные, стилистические, пассивные синонимы, причастно-эмфатические синонимы.*

Key words: *form, meaning, synonymy, sema, semantic meaning, absolute synonyms, semantic synonyms, ideographic synonyms, emotional-expressive, stylistic, passive synonyms, part-emphatic synonyms.*

Dunyodagi barcha tillarning asosini shu tilning lug'at boyligi tashkil etadi. Shuningdek, insonlarning nutqi ham aynan shu so'zlarning qo'llanilishiga bog'liq. Nutqimizning ravon bo'lishi va so'zlagan leksemalarning takrorlanmasligi uchun so'z boyligimiz ko'p bo'lishi va sinonim so'zlarni qo'llashimizga bog'liq. Til va uning o'ziga xosligi haqida so'z yuritar ekanmiz bu xususda tilshunos olim Nizomiddin Mahmudning "O'zbek tili grammatikasining rasoligi juda ko'p g'arb olimlari (masalan, olmon filologi Maks Myullar va boshqalar) ni hayratga tushirgan. Zotan, yer yuzidagi, kata-kichikdir, barcha tillarning negizini grammatika va so'z boyligi tashkil etadi." [1.37] kabi fikrlari o'rinlidir. Tilning lug'at boyligi ma'lum ma'noda ma'nodosh so'zlar tashkil etadi. "Sinonimlar tilning boyligi, ifoda uslubining kengligini ko'rsatadi" [2.44] Sinonimiyaning birligi bir umumiy ma'noga ega bo'lgan so'zlar deyiladi. Sinonim so'zlar shunchaki xashamdorlik emas, balki tilning chinakam boyligidir. Sinonimlar so'zning ma'noli shakllaridan biri bo'lib, ifoda plani (moddiy tomoni), yozilishi har xil, mazmun plani (ma'naviy tomoni) ma'nosi bir xil bo'lgan qo'shimcha ma'no nozikligi, emotsion ma'nosi qo'llanishi

kabi bir qator xususiyatlari bilan o‘zaro farqlanadigan so‘zlardir. Ma’nodoshlik asosida birlashadigan so‘zlar guruhi sinonimik qator deyiladi. Sinonimik qator tarkibidagi so‘zlar bir turkumga mansub bo‘lishi lozim. Masalan: *epchil, chaqqon, uddaburon*. Ushbu sinonimik qatordagi leksemalarning barchasi bir turkum doirasida (belgi bildiruvchi leksema: sifat so‘z turkumi) ifodalangan. “Til birliklarining birlashtiruvchi ma’nosi asosida guruhlanishig **sinonimiya** deyiladi. Sinonimiya so‘zi yunoncha bo‘lib, synonimon – “birgalikda ismlash” demakdir. Sinonimiya til birliklarining o‘zaro ma’no umumiylikiga ko‘ra yuzaga keladi. Sinonimiyada ikki va undan ortiq til birliklarining o‘zaro ma’no munosabati mavjuddir. Lug‘aviy birliklar ham grammatik birliklar ham sinonimik aloqaga kirisha oladi.” [3.65.] Shu xususda sinonimiya hodisasini bir necha turlarga tasniflaymiz.

1. **Lug‘aviy sinonimlar** ya’ni leksik va frazeologik birliklarning o‘zaro 3 turlik munosabati tushuniladi.

a) Leksik sinonimiya. Ushbu ma’nodosh so‘zlarning turida so‘z(leksema)lar ning o‘zaro semantik ma’nodoshligi tushuniladi. Masalan:

Eng teran chashmadek ***tinib, sizilib***,

Asrlar qa’ridan keladi xabar:

Ikki ming yil burun chayla buzilib, Qo‘rg‘on ***barpo bo‘ldi, yaraldi*** shahar. (A.Oripov)[4.57.] Yuqoridagi she’riy parchada ketma-ket qo‘llangan ***tinib, sizilib*** va ***barpo bo‘ldi, yaraldi*** leksik sinonimlari qo‘llangan bo‘lib, leksik sinonimlar orqali shoir misrada ohang mutunosibligi, musiyqiligini namoyon eta bilgan.

b) Frazeologik sinonimiya. Bu turdagi sinonimlarda turg‘un birikma hisoblangan iboralarning o‘zaro ma’nodoshlik aloqasi yuzaga keladi. Masalan: Bu xabarni eshitgan Anzirat xolaning ***yuragi taka- puka bo‘ldi***. (Gazetadan.) ***Yuragi taka- puka bo‘lmoq*** iborasi qattiq qo‘rqmoq semasini ifodalaydi va bu iboraga sinonim sifatida ***kapalagi uchmoq, yuragi yorilmoq, o‘takasi yorilmoq, yuragi qinidan chiqmoq*** iboralarini ham qo‘llashimiz mumkin.

c) Leksik- frazeologik sinonimiya. Bu turdagi ma’nodosh so‘zlarda leksema va iboraning o‘zaro sinonimik aloqasi kuzatiladi. Masalan: ***tepa sochi tik bo‘lmoq- jahli chiqmoq; og‘zining tanobi qochmoq- xursand; og‘zing qani desa, burnini ko‘rsatadigan- sodda, bo‘sh, omi go‘l; tegirmonga solsang butun chiqadigan- sabrli chidamli, matonatli, pishiq*** leksemalariga teng ya’ni misollardan ayonki, bu turdagi sinonimda ibora va leksema(so‘z) o‘zaro ma’nodosh bo‘ladi.

2. Grammatik sinonimiya. Bunda o‘zaro sinonimik munosabatga grammatik birliklar (affikslar, so‘z birikmasi, gaplar) ma’nodosh bo‘ladi. Grammatik sinonimiya ham ikki turlik bo‘ladi. a) morfologik sinonimiya – o‘zaro ma’nodosh bo‘lgan morfologik birliklar. Masalan: affikslar sinonimiyasi: ***baobro‘, obro‘li, hamsuhbat, suhbatdosh, sersuv, suvli*** kabi. b) sintaktik sinonimiya – o‘zaro ma’nodoshlik munosabatga kirishdigan sintaktik birliklar. ***Maqsadim shu: bo‘lsin dunyoda tinchlik; Maqsadim shuki, bo‘lsin dunyoda tinchlik***. Bu o‘rinda ikki gap bir- biriga o‘zaro ma’nodoshlik munosabatiga kirishgan. Sinonimiya hodisasini turli davrda turli olimlar tomonidan o‘rganilgan va tasnif qilingan. Leksik sinonimlarni o‘zaro yana quyidagi turlarga tasniflashimiz mumkin.

Ideografik sinonimlar. Bu turdagi sinonimlarda leksemalarning o‘zaro ma’no qirrasiga ko‘ra farqlanadi. Misol uchun: *aniq, ravshan, yorqin* so‘zlari bir sinonimik qatorga birlashsa ham ma’no atfenkalariga ko‘ra farqlanadi. Rus tilshunos olimi N.G. Listvinovning fikricha “ ideografik sinonimlarga rus tili nihoyatda boy” deya ideografik sinonimlarni izohlaydi. “... shu o‘rinda arab tilidan o‘zbek tiliga o‘zlashgan ishq va muhabbat sinoniga diqqatni qaratishga to‘g‘ri keldi. Bu so‘zlar biror shaxsga dildan berilgan ishtiyoq leksik ma’nosi bo‘yicha ma’nodoshdir. Lekin bu ikki so‘z leksik ma’nolari ifodasi hajmiga ko‘ra o‘zaro farq qiladi. *Ishq* so‘zining leksik ma’nosidagi kechinma faqat yor va Olloh uchun, muhabbat so‘zining leksik ma’nosidagi kechinma yor, Olloh, ot-ona, farzand va yaqinlarga nisbatan hamdir.” [5.209.] deya tilshunos olim M.Mirtojiyev *ishq* va *muhabbat* so‘zlarini ham ideografik sinonimlar ekanligini ta’kidlab o‘tadi.

Nutqiy sinonimlar. Ushbu sinonimlar o‘zaro nutqiy xoslik belgisiga ko‘ra farqlanadi. *Ovoz, tovush, sado, nido, sas, un* sinonimik qatorni keltirsak. *Ovoz* - umumnutqqa xos leksema; *tovush*- so‘zlashuv nutqiga xos; *sas, nido, sado*-leksemalari esa badiiy nutqqa xosligi bilan bir –biridan ajralib turadi. Nutqiy sinonimlarga misol bo‘lgan sinonim leksemalar qatoridan sinonimlarning yana bir turi nafaol sinonimlarni ham keltirishimiz mumkin. Ya’ni, bunda sinonimik qatoridagi so‘zlar kam yoki ko‘p qo‘llanishiga ko‘ra tasniflanadi. Yuqorida izohlangan *ovoz, tovush, sado, nido, sas, un* sinonimik qatoridagi *sas* leksemasi o‘zaro ma’nodosh bo‘lgan *ovoz, tovush, sado, nido, un* larga nisbatan kam iste’molda hisoblanib nafa’ol sinonimlar tarkibiga kiritamiz. Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash mumkinki, sinonimlar tilning boyligi va go‘zalligini namoyon etuvchi muhim vositadir. Ular yordamida nutqni obrazli va ta’sirchan ifodalash, so‘z takrorini oldini olish, turli uslublarda fikrni ifodalash, ma’no nozikliklarini anglatish va adabiy ijodda emotsional kuch yaratish mumkin.

Adabiyotlar:

1. N.Mahmudov .Tilimizning tilla sandig‘i. Toshkent – 2012.
2. F.Jumayeva. Polisemem leksemalar doirasidagi sinonim va antonim semalar tadqiqi Toshkent – 2019.
3. M.Asqarova,R.Yunusov,M.Yo‘ldoshev,D.Muhammedova.O‘zbek tili praktikumi. Toshkent –2006.
4. A.Oripov. Shoir yuragi. Ma’naviyat – T.: 2003.
5. M.Mirtojiyev.O‘zbek tili semasiologiyasi.